

SINTETIK GEKSAPLOID BUG'DOY GENOTIPLARIDAN SARIQ ZANG KASALLIGIGA CHIDAMLI VA QIMMATLI XO'JALIK BELGILARIGA EGA DONORLAR TANLASH

Elmurodov Abbos Berdimurod o'g'li¹, Ziyayev Zafarjon Mashrapovich²

O'zR FA Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi instituti tayanch doktoranti¹,

O'simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot instituti q/x.f.f.d (PhD) katta ilmiy xodim²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15591642>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yumshoq bug'doyning genetik xilma-xilligini oshirish, yovvoyi ajdodlaridan foydali bo'lgan genlarni kiritish asosida sariq zang (*Puccinia striiformis*) kasalligiga chidamli, hosildorligi va don sifat ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan yangi navlarni yaratish maqsadida sintetik geksaploid bug'doy tizmalarining sariq zang kasalligiga chidamliligi hamda ularning qimmatli xo'jalik belgilari o'rganilgan. Tadqiqot natijalari asosida, barcha genotiplar sariq zang kasalligiga chidamli ekanligi aniqlangan. Qimmatli xo'jalik belgilari ko'ra sintetik tizmalar tanlab olingan va seleksiya jarayoniga jalb qilingan.

Kalit so'zlar: sintetik geksaploid bug'doy, sariq zang (*Puccinia striiformis*), gen, chidamlilik, hosildorlik, oqsil, kleykovina.

Аннотация. В данной статье изучена устойчивость синтетических гексаплоидных линий пшеницы к жёлтой ржавчине (*Puccinia striiformis*), а также их ценные хозяйственные признаки с целью создания новых сортов мягкой пшеницы, обладающих высокой урожайностью, качеством зерна и устойчивостью к заболеванию. Работа направлена на повышение генетического разнообразия мягкой пшеницы путём интрогрессии полезных генов от диких предков. По результатам исследования установлено, что все генотипы устойчивы к жёлтой ржавчине. Синтетические линии были отобраны по ценным хозяйственным признакам и включены в селекционный процесс.

Ключевые слова: синтетическая гексаплоидная пшеница, жёлтая ржавчина (*Puccinia striiformis*), ген, устойчивость, урожайность, белок, клейковина.

Annotation. This article investigates the resistance of synthetic hexaploid wheat lines to stripe rust (*Puccinia striiformis*) and evaluates their valuable agronomic traits with the aim of enhancing the genetic diversity of common wheat. The study focuses on the development of new high-yielding and high-quality wheat varieties by introgressing beneficial genes from wild ancestors. Based on the research results, all genotypes were found to be resistant to stripe rust. Synthetic lines were selected for their valuable agronomic traits and involved in the breeding process.

Keywords: synthetic hexaploid wheat, stripe rust (*Puccinia striiformis*), gene, resistance, yield, protein, gluten.

Introgressiv liniyalar genetik tadqiqotlarning juda muhim yo'nalishi hisoblanadi va birinchi navbatda yumshoq bug'doy seleksiyasi uchun genetik xilma-xilligini oshirishdagi asosiy usullaridan biri hisoblanadi. Genetik xilma-xillikni ortib borishi bug'doy nav namunalarida foydali yangi allel va translokatsiyalar jamlanmasining yuqori aniqlikda seleksiya orqali mahalliy navlarga o'tkazish imkoniyatini beradi [1].

Sumaira Farrakh va boshqalar olib borgan tadqiqotlarida o'simlikning unib chiqish bosqichida chidamli deb topilgan 51 ta sintetik geksaploid bug'doy namunalarida sariq zangiga

qarshi chidamlilik genlarini aniqlash uchun yetti ta'limlangan molekulyar markerlardan foydalangan. Molekulyar markerlar asosida genlarni aniqlash natijasida, uchta namunada Yr5, Yr10 va Yr15 genlari, uchta namunada Yr36 geni, yetti namunada Yr48 geni, to'rtta namunada YrR61 geni va o'n namunada YrTP1 geni mavjudligi aniqlangan. Bu genlarga bog'langan markerlar shuningdek, genetik xilma-xillikni aniqlashda ham ishlatilgan [5].

Hosildorlikni oshirish uchun sintetik geksaploid bug'doy tizmalari boshqochalar soni yoki boshqodagi urug'lar soni bo'yicha ham yuqori kombinatsiyalash qobiliyatiga ega. Sintetik bug'doy populyatsiyalaridan olingan urug'lar soni ko'paygan navlarni tanlash natijasida hosildorlikni oshirish mumkin. Sintetik bug'doy genotiplari oddiy bug'doyning ota-ona navlariga qaraganda 11% gacha yuqori hosil berishi aniqlangan [2].

Niloofar Mokhtari va boshqalar olib borgan tadqiqotlarida Sintetik geksaploid tizmalari yumshoq bug'doyni yaxshilash uchun yangi genlarni (biotik va abiotik stresslarga chidamlilik) kiritish orqali yuqori imkoniyatga ega genetik material sifatida taklif etilmoqda. Bu genlar oddiy bug'doy evolyutsiyasi davomida yo'qotilgan bo'lishi mumkin. Ular o'z tadqiqotlarida 99 ta sintetik va oddiy bug'doy namunalaridan iborat panel ikki xil namlik sharoitida (suv tanqisligi va normal sharoit), ikki vegetatsiya mavsumida, don sifati va don bilan bog'liq xususiyatlar hamda qurg'oqlikka chidamlilik bo'yicha o'rgangan. Natijalar ko'pchilik belgilarda turli xil o'zgaruvchanlik mavjudligini ko'rsatgan, bu esa sintetik geksaploid bug'doydan hosil qilingan tizmalar paneli bug'doyning qurg'oqlikka chidamliligini yaxshilash uchun qimmatli genlarni o'z ichiga olishini aniqlagan. Qurg'oqchilik stressi morfologik belgilar va hosildorlikni kamaytirdi, biroq oqsil miqdori, tez aralash test (RMT) va eritma ushlab qolish qobiliyati (SRC) kabi sifat ko'rsatkichlarini oshirgan.

Sintetik bug'doy tizmalari oddiy bug'doyga nisbatan yuqori don hosildorligi, glutenin miqdori, zararlangan kraxmal, foydalanadigan pentozanlar, umumiy suv ushlab turish qobiliyati va kleykovina (glutenin va gliadin) mustahkamligi bo'yicha ustunlikka ega bo'lib, ularni non pishirish uchun ko'proq mos kelishini ta'kidlashgan [3].

Tadqiqot obyekt va uslubi. Xalqaro kuzgi bug'doyni yaxshilash markazidan keltirilgan sintetik geksaploid bug'doyning 26 ta tizmasi tanlab olindi. Ularning o'suv davri, sariq zang kasalligiga chidamliligi va hosildorlik ko'rsatkichlari o'rganildi. Tadqiqot Genetika va O'simliklar eksperimental biologiyasi institutining Do'rmon tajriba stansiyasida bajarildi. Andoza sifatida yumshoq bug'doyning Bezostaya-100 navi tanlab olindi.

Dala tajribalarini olib borish davomida fenologik kuzatuvlar qishloq xo'jalik ekinlari Davlat nav sinash komissiyasining chiqargan uslubi bo'yicha, sariq zang kasalligiga chidamliligini baholash Modified Cobb shkalasi bo'yicha foizda va navlarning gipersezuvchanlik reaksiyasi Roelfs uslublari bo'yicha olib borildi [4]. Don tarkibidagi oqsil va kleykovina miqdori Zeutec Spectra analyzer uskunasiida amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari. Seleksiyada istiqbolli navlar yaratish uchun ota-ona shakllarining qimmatli xususiyatlarni o'rganish va duragaylash ishlariga tavsiya etish muhim bosqich hisoblanadi. Aksariat hollarda ertapishar navlardan foydalanishga ko'proq e'tibor beriladi. Shuning uchun ekinlarning tez pishar navlarini yaratish seleksiyaning asosiy vazifalaridan biridir. Shu maqsadda olib borilgan tadqiqotimizda sintetik tizmalarining o'suv davri ham o'rganildi.

Sintetik tizmalarda boshqolash davri 165-186 kungacha davom etdi. Andoza Bezostaya-100 navida 172 kun davom etdi. Erta boshqolash Ukr-Od 1530.94/Ae.Squarrosa (1027) 70 (165 kun), Ukr-Od 952.92/Ae.Squarrosa(1031) 30 (169 kun) genotiplarida kuzatildi (1-jadval). Shuningdek, pishish davri barcha namunalarda 218-228 kungacha davom etganligi aniqlandi.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “THE ROLE OF PLANT GENETICS AND EXPERIMENTAL BIOLOGY IN GLOBAL CLIMATE CHANGE AND FOOD SECURITY”, MAY 15-16, 2025

№	Genotiplar	Bos hoq - lash gacha, kun	Pishi sh-gacha, kun	O‘simlik balandligi, sm		Oxirgi bo‘g‘in uzunligi, sm		Sariq zang bilan kasallanish darajasi va rivojlanishi			Yotib qolishi %	Hosildorligi, st/ga	1000 ta don vazni, gr
				X±Sx	V%	X±Sx	V%	1.05	10.05	20.05			X±Sx
1	Bezostaya-100	172	222	119,5±0,71	3,93	46,2±0,25	3,64	20 S	50 S	80 S	80	34,6	41,9±0,04
2	Aisberg/Ae. Squarrosa(511) 14	176	225	135,0±0,62	3,05	43,4±0,22	3,4	0	10 MR	10 MR	70	39,4	45,35±0,02
3	Leuc 84693/Ae.S quarrosa(409) 19	176	225	141,8±0,45	2,12	52,1±0,22	2,83	0	5 MR	5 MR	80	31	39,37±0,03
4	Ukr-Od 761.93/Ae.S quarrosa(392) 23	173	218	142,6±0,57	2,65	61,4±0,31	3,33	5 MS	10 MS	20 MR	70	31,3	39,7±0,02
5	Ukr-Od 761.93/Ae.S quarrosa(392) 28	176	225	147,6±0,81	3,64	41,5±0,22	3,56	0	5 MS	10 MR	40	33,3	47,87±0,04
6	Ukr-Od 952.92/Ae.S quarrosa(1031) 30	169	218	145,0±0,67	3,05	57,4±0,34	3,96	0	0	0	90	36,4	44,09±0,08
7	Ukr-Od 952.92/Ae.S quarrosa(1031) 31	183	228	131,2±0,69	3,51	44,5±0,28	4,2	0	0	0	70	40	39,16±0,04
8	Ukr-Od 952.92/Ae.S quarrosa(1031) 33	176	227	143,8±0,62	2,86	53,5±0,29	3,56	0	0	0	100	22,4	45,56±0,08
9	Ukr-Od 952.92/Ae.S quarrosa(1031) 34	173	225	146,5±0,86	3,88	48,7±0,34	4,57	0	5 MR	5 MR	80	28,6	43,51±0,02
10	Ukr-Od 952.92/Ae.S quarrosa(1031) 36	172	222	143,8±0,69	3,19	57,0±0,33	3,87	0	0	0	100	23,5	43,58±0,04
11	Ukr-Od 952.92/Ae.S quarrosa(1031) 37	179	224	133,6±0,78	3,87	53,5±0,33	4,07	5 MS	15 MS	15 MR	80	33,1	48,68±0,05
12	Ukr-Od 1530.94/Ae. Squarrosa(310) 41	176	224	140,0±0,65	3,1	42,1±0,26	4,15	0	5 MS	10 MR	90	29	39,92±0,09
13	Ukr-Od 1530.94/Ae. Squarrosa(392) 43	181	228	141,8±0,67	3,13	48,6±0,28	3,81	0	0	5 MR	30	37	43,63±0,04
14	Ukr-Od 1530.94/Ae. Squarrosa(392) 44	176	225	116,5±1,04	5,9	42,5±0,35	5,39	5 MS	10 MR	10 MR	80	30,6	39,65±0,06
15	Ukr-Od 1530.94/Ae. Squarrosa(4	186	228	134,7±0,54	2,67	49,0±0,31	4,14	5 MS	10 MS	20 MR	30	39,9	35,91±0,04

	58) 48													
16	Ukr-Od 1530.94/Ae. Squarrosa(458) 49	179	227	128,3±0,76	3,93	43,4±0,25	3,86	0	10 MS	10 MR	0	42,6	46,93±0,06	
17	Ukr-Od 1530.94/Ae. Squarrosa(629) 53	176	219	141,2±0,58	2,72	46,5±0,23	3,23	0	5 MS	5 MR	50	27,8	38,95±0,08	
18	Ukr-Od 1530.94/Ae. Squarrosa(629) 55	171	219	136,6±1,09	5,29	57,4±0,35	4,01	0	5 MR	5 MR	50	43,4	43,4±0,18	
19	Ukr-Od 1530.94/Ae. Squarrosa(629) 57	175	222	124,8±0,67	3,56	43,5±0,28	4,3	0	0	0	60	40,2	47,57±0,09	
20	Ukr-Od 1530.94/Ae. Squarrosa(629) 58	176	227	146,9±0,68	3,05	42,3±0,25	3,97	0	5 MR	5 MR	80	31,2	38,44±0,07	
21	Ukr-Od 1530.94/Ae. Squarrosa(629) 59	171	226	140,4±0,75	3,53	35,5±0,27	4,98	0	5 MS	10 MR	80	38,9	40,92±0,08	
22	Ukr-Od 1530.94/Ae. Squarrosa(1027) 64	176	220	145,1±0,98	4,48	41,6±0,28	4,53	10 MS	20 MR	20 MR	30	37,3	49,33±0,06	
23	Ukr-Od 1530.94/Ae. Squarrosa(1027) 70	165	218	139,8±0,43	2,05	52,7±0,24	3,04	10 MS	15 MS	20 MR	70	32,5	48,31±0,05	
24	Pandur/Ae. Squarrosa(223) 84	173	222	124,0±0,59	3,16	38,7±0,2	3,37	0	0	0	50	30,9	49,34±0,07	
25	Pandur/Ae. Squarrosa(223) 87	180	228	112,5±0,68	4,02	42,4±0,28	4,36	0	0	0	60	32,2	41,26±0,03	
26	Pandur/Ae. Squarrosa(409) 92	175	224	124,3±0,56	3	52,1±0,24	3,07	0	5 MR	5 MR	50	40,4	46,85±0,04	
27	Aisberg/Ae. Squarrosa(369)//Demir 103	180	228	114,1±0,72	4,21	41,0±0,26	4,14	0	0	0	100	34,9	36,84±0,04	

Andoza navda bu ko'rsatkich 222 kun davom etgan bo'lsa, sintetik tizmalarda erta pishish Ukr-Od 761.93/Ae.Squarrosa (392) 23, Ukr-Od 952.92/Ae.Squarrosa(1031) 30, Ukr-Od 1530.94/Ae.

Squarrosa (1027) 70 namunalarida 218 kunni tashkil etdi. Bu tizmalardan seleksiyada erta pishar navlar yaratishda donor sifatida foydalanish mumkin.

Andoza Bezostaya-100 navida o'simlik balandligi 119,5±0,71 sm gacha, bo'g'in uzunligi esa 46,2±0,25 sm gacha ekanligi aniqlandi (1-jadval). Sintetik geksaploid bug'doy tizmalarining aksariyatida o'simlik bo'yi baland ya'ni o'rtacha 112,5±0,68-147,6±0,81 sm bo'lishi tadqiqot davomida aniqlandi. Oxirgi bo'g'in uzunligi esa 35,5±0,27-61,4±0,31 sm gacha bo'lishi kuzatildi. O'simlik bo'yining baland bo'lishi ularning kuchli shamol vaqtida yotib qolishiga olib keladi. Tizmalarining yotib qolishi foiz hisobida baholandi va Ukr-Od 1530.94/Ae.Squarrosa(458) 49 tizmasi chidamli, Ukr-Od 761.93/Ae.Squarrosa(392) 28, Ukr-Od

1530.94/Ae.Squarrosa(392) 43, Ukr-Od 1530.94/Ae.Squarrosa(458) 48 va Ukr-Od 1530.94/Ae.Squarrosa(1027) 64 tizmalari yotib qolishga oʻrtacha chidamli, qolgan tizmalar esa chidamsiz ekanligi kuzatildi.

Tajribada bugʻdoyni sariq zang kasalligining rivojlanishini aniqlash maqsadida 3 xil muddatda kuzatuv olib borildi. Genotiplar sariq zang kasalligiga chidamliligi va beriluvchanligi boʻyicha 4 guruhga boʻlindi. Dastlabki kuzatuv 1-may kunida oʻtkazilganida tizmalar kasallikka chidamli va andoza Bezostaya-100 navida (20 S) kasallik sporalari tezda koʻpayayotganligi aniqlandi. 10-may kunida olib borilgan kuzatuv davomida aksariyat tizmalarda kasallik biroz rivojlanib, oʻrtacha chidamlilikni namoyon etgan boʻlsa, Bezostaya-100 navida (50 S) kasallik oʻsimlik bargalarining 50 % igacha zararlaganligi maʼlum boʻldi. Soʻnggi kuzatuvlar natijasida esa sintetik tizmalarining 21 tasi sariq zang kasalligiga yuqori darajada (0-10 MR) 5 tasi oʻrtacha chidamli (15 MR-20 MR) ekanligi aniqlangan boʻlsa, andoza Bezostaya-100 navi esa kasallikka kuchli beriluvchan boʻlib, chidamsiz ekanligi (80 S) kuzatildi.

1000 ta don vazni hosildorlikka taʼsir etadigan eng muhim koʻrsatkichlardan biri sanaladi. Namunalarning 1000 dona don vazni $35,91 \pm 0,04 - 49,34 \pm 0,07$ gr gacha ekanligi aniqlandi. Bezostaya-100 navida 1000 ta don vazni $41,9 \pm 0,04$ tashkil etdi. Sintetik eksaploid tizmalarda eng yuqori koʻrsatkichlar Pandur/Ae.Squarrosa(223) 84 ($49,34 \pm 0,07$), Ukr-Od 1530.94/Ae.Squarrosa(1027) 64 ($49,33 \pm 0,06$), Ukr-Od 1530.94/Ae.Squarrosa(1027) 70 ($48,31 \pm 0,05$), Ukr-Od 952.92/Ae.Squarrosa(1031) 37 ($48,68 \pm 0,05$) genotiplarida aniqlandi. Eng past koʻrsatkich Ukr-Od 1530.94/Ae.Squarrosa(458) 48 $35,91 \pm 0,04$ va Aisberg/Ae.Squarrosa(369)//Demir 103 $36,84 \pm 0,04$ tizmalarida kuzatildi (1-rasm).

1-rasm. Genotiplarning 1000 ta don ogʻirligi koʻrsatkichlari

Tadqiqot davomida oʻrganilayotgan tizmalarining hosildorligi ham aniqlandi. Namunalarda hosildorlik koʻrsatkichi 22,4-43,4 st/ga gacha boʻldi. Andoza Bezostaya-100 navining hosildorligi 34,6 st/g ani tashkil etgan boʻlsa, sintitek tizmalarda eng yuqori hosildorlik Ukr-Od 1530.94/Ae.Squarrosa(629) 55 (43,4 st/ga), Ukr-Od 1530.94/Ae.Squarrosa(458) 49 (42,6 st/ga), Pandur/Ae.Squarrosa(409) 92 (40,4 st/ga) genotiplarida aniqlandi. Tajribada oʻrganilayotgan namunalarning hosildorligiga ularning yotib qolishi ham katta taʼsir koʻrsatganligi aniqlandi.

2-rasm. Sintetik geksaploid bug‘doy tizmalarining oqsil va kleykovina ko‘rsatkichlari

Tadqiqot davomida o‘rganilayotgan sintetik geksaploid bug‘doy tizmalarining oqsil va kleykovina ko‘rsatkichlari ham tahlil qilindi. Andoza Bezostaya-100 navida oqsil – 15.6 % va kleykovina - 30.04 % miqdorida bo‘ldi. Oqsil miqdori bo‘yicha yuqori ko‘rsatkichlar Ukr-Od 952.92/Ae.Squarrosa (1031) 34-20.15 %, Ukr-Od 952.92/Ae.Squarrosa (1031) 31- 19.79 %, Ukr-Od 1530.94/Ae.Squarrosa (458) 48-19.89 %, Aisberg/Ae.Squarrosa (369)//Demir 103-19.77 %, Pandur/Ae.Squarrosa (223) 84-19.64 % va Ukr-Od 952.92/Ae.Squarrosa (1031) 37-19.46 % tizmalarida aniqlandi. Andoza navga nisbatan past ko‘rsatkichlar Aisberg/Ae.Squarrosa (511) 14-14.31 %, Ukr-Od 1530.94/Ae.Squarrosa (458) 49-14.43 % va Ukr-Od 1530.94/Ae.Squarrosa (629) 57-13.94 % tizmalarida kuzatildi (2-rasm).

Kleykovina miqdori bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkichlar Ukr-Od 952.92/Ae.Squarrosa (1031) 34-32.17 %, Ukr-Od 952.92/Ae.Squarrosa (1031) 31- 31.94 %, Ukr-Od 1530.94/Ae.Squarrosa (458) 48-31.46 %, Aisberg/Ae.Squarrosa (369)//Demir 103-31.6 %, Pandur/Ae.Squarrosa (223) 84-31.83 % va Ukr-Od 952.92/Ae.Squarrosa (1031) 37-31.42 % genotiplarida aniqlandi. Oqsil miqdori yuqori bo‘lgan tizmalarda kleykovina ko‘rsatkichi ham yuqori bo‘lishi qayd etildi.

Xulosa. Tadqiqot natijasida erta pishish bo‘yicha Ukr-Od 761.93/Ae.Squarrosa (392) 23, Ukr-Od 952.92/Ae.Squarrosa(1031) 30, Ukr-Od 1530.94/Ae.Squarrosa(1027) 70 namunalaridan, shuningdek, sariq zang kasalligiga chidamliligiga ko‘ra sintetik tizmalarning barcha namunalaridan, oqsil va kleykovina miqdori ko‘rsatkichlari bo‘yicha Ukr-Od 952.92/Ae.Squarrosa (1031) 34, Ukr-Od 952.92/Ae.Squarrosa (1031) 31, Ukr-Od 1530.94/Ae.Squarrosa (458) 48, Aisberg/Ae.Squarrosa (369)//Demir 103, Pandur/Ae.Squarrosa (223) 84va Ukr-Od 952.92/Ae.Squarrosa (1031) 37 genotiplaridan seleksiyada yangi navlar yaratishda donor sifatida foydalanish mumkin. Ushbu sintetik geksaploid bug‘doy tizmalari yangi genetik manba sifatida biotik va abiotik stresslarga chidamli yuqori mahsuldor bug‘doy navlarini yetishtirishda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Casey LW, Lavrencic P, Bentham AR, Cesari S, Ericsson DJ, Croll T, et al. The CC domain structure from the wheat stem rust resistance protein Sr33 challenges paradigms for dimerization in plant NLR proteins. *Proc Natl Acad Sci USA* 2016;113(45):12856–61.
2. Del Blanco IA, Rajaram S, Kronstad WE. Agronomic potential of synthetic hexaploid wheat-derived populations. *Crop Sci* 2001;41(3):670–6.
3. Niloofar M., Mohammad M.M., Aghafakhr M. Synthetic wheat as a new source of flour quality under drought conditions: Associations with solvent retention capacity. *PLOS ONE* 20(2): e0316945. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0316945> 2025
4. Roelfs A.P, Singh R.P and Saari E.E. Rust diseases of wheat: concepts and methods of disease management. 1992.. p.45
5. Sumaira F., Sumbul K., Ayesha R., Naveeda R., Abdul Mujeeb-Kazi Identification of stripe rust resistant genes in resistant synthetic hexaploid wheat accessions using linked markers. *Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization* (2016) 14(3); 219 –225 [doi:10.1017/S1479262115000283](https://doi.org/10.1017/S1479262115000283)